

AYOLLARGA QARSHI ZO'RAVONLIK: HUQUQIY HIMOYA VA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASHI

Raxmatova Zahro Muzaffar qizi

Navoiy davlat universiteti Tarix fakulteti Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq
ta'limi yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17733259>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ayollarga qarshi zo'rvonlikning turli shakllari tahlil qilinadi, ularni huquqiy himoya qilishda amalda qo'llanilayotgan normativ-huquqiy bazalar, shuningdek davlat tomonidan berilayotgan ko'mak mexanizmlari yoritiladi. Yangi qabul qilingan qonunchilikdagi modda o'zgarishlari — jumladan ma'muriy va jinoiy javobgarlik, "himoya orderi" va stalkinga qarshi choralar — ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ayollarga qarshi zo'rvonlik, huquqiy himoya, davlat ko'magi, jinsiy zo'rvonlik, stalkerlik, jinoiy javobgarlik, ma'muriy javobgarlik, himoya orderi

Kirish

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik bugungi kunda jamiyatda jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda 2023-yilda qabul qilingan yangi qonunlar zo'rvonlikka qarshi himoya mexanizmlarini tubdan kuchaytirdi, shu jumladan ma'muriy va jinoiy javobgarlik, stalkerlik va himoya orderi. Ammo huquqiy himoya vositalari hamon yetarlicha samarali tatbiq etilmaydi, va jabrlangan ayollarning huquqiy ongini oshirishda ham davlat ko'magi muhim ahamiyatga ega. Zo'rvonlik bu jarohatlash, suiste'mol qilish, zarar yetkazish yoki yo'q qilish uchun jismoniy kuch ishlatishdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan zo'rvonlikka ta'rif quyidagicha berilgan:

O'limga, psixologik zararga, noto'g'ri rivojlanishga yoki mahrumlikka sabab bo'luvchi o'ziga, boshqa shaxsga, guruhga yoki jamiyatga qarshi har qanday kuchni qasddan qo'llash, tahdid qilish yoki jarohat yetkazish zo'rvonlikdir. 2013-yilda dunyo bo'ylab shaxslararo zo'rvonlik oqibatida 405 000 ga yaqin o'limning 180 000 tasi o'tochar qurol bilan hujum qilish, 114 000 tasi o'tkir buyum bilan tajovuz qilish, qolgan 110 000 tasi esa boshqa sabablarga ko'ra sodir bo'lgan.

Asosiy qism

Ayollar va qizlarga nisbatan zo'rvonlik holatlari pandemiya darajasidagi muammodir. Dunyo bo'ylab har uch ayoldan kamida bittasi hayoti davomida kaltaklanish, jinsiy aloqaga majburlanish yoki boshqa yo'l bilan zo'rvonlikka duchor bo'lish holatlaridan aziyat chekkan, va bunday holatlar vatanimizda ham kuzatilmoqda, eri yoki yaqinlari tarafidan jismoniy urush, tan jarohati yetkazish, psixologik tahdidlar va uni izolyatsiya qilish qamab qo'yish, iqtisodiy tomondan maoshlarini tortib olish, stalkerlik ya'ni doimiy tahdid qilish, qo'rqitish va jinsiy majburlash va tajovuz holatlari ko'paymoqda. Bunday huquqbuzarliklar ko'pincha oilaviy nizolar, huquqiy savodxonlikning pastligi va iqtisodiy qaramlik ortidan kelib chiqmoqda.

Jinoiy va ma'muriy javobgarlik: Prezident tomonidan 11.04.2023 yildagi "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston respublikasining ayrim qonun va hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi" qonun imzolandi. Maishiy (oilaviy) zo'rvonlik uchun javobgarlik belgilanmoqda:

-ma'muriy javobgarlik, maksimal jazo chorasi: BHMning 10 baravaridan 20 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq;

-jinoiy javobgarlik, maksimal jazo chorasi: 10 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi. Maishiy zo'rvonlikning og'ir turlari uchun javobgarlik 14 yoshdan belgilanmoqda. Haq to'lanadigan majburiy ishlarga jalb etish ma'muriy jazo chorasi kiritilmoqda. Ushbu turdagi jazo 8 soatdan 240 soatgacha qo'llaniladi.

Himoya orderi 23-moddada keltirilgan: tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlar va bolalarga himoya orderi beriladi. 2024-yil 26-avgust 529-sonli qaror bilan qabul qilingan. U jabrlanuvchi shaxs va zo'rvonlik sodir etgan shaxs ishtirokida profilaktika inspektori yoki xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor tomonidan planshet yordamida elektron shaklda rasmiylashtiriladi, va u 30 kungacha amal qiladi agar xavf bulsa uzaytiriladi. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan ko'mak: Davlatimiz tomonidan zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarga, bolalarga va yolg'iz kam ta'minlangan oilalarga yordamlar berilmoqda, Shu jumladan, rehabilitatsiya qilish ularga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish, zo'rvonlikni oldini olish chora tadbirlari ishxona yoki oliygohlarda ularga nisbatan bo'layotgan tazyiqlarni oldini olish, ishoch telefonlari orqali uning shaxsini sir tutgan holda chora ko'rish, himoya orderlari, banklar tomonidan imtiyozli kam foizlarda kreditlar berish va temir daftarg kirgiish ishlari olib borilmoqda.

Profilaktika suhbatlari: 22-modda Muayyan shaxsni jamiyatda umum qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalariga rioya etishga ishonitirish, g'ayriijtimoiy xulq-atvorning ijtimoiy hamda huquqiy oqibatlarini tushuntirish, shuningdek qonunda belgilangan javobgarlik to'g'risida ogohlantirish maqsadida profilaktika suhbatlari o'tkaziladi. Tazyiq va zo'rvonlik hollarini aniqlagan vakolatli organ vakili tomonidan profilaktika suhbatlari tazyiq o'tkazish va zo'rvonlik sodir etishga moyil shaxslar bilan qonunda belgilangan tartibda o'tkaziladi.

O'zbekistonda 2023-yildagi qonuniy islohotlar ayollarga qarshi zo'rvonlikni oldini olish va ularni himoya qilishda muhim vazifa bajaradi. Qonunlar amalda to'liq tatbiq etilishi, jabrlanganlarning huquqiy savodxonligi va jamiyatdagi madaniyat o'zgarishi ortidan kafolatli himoya ta'minlanishi kerak. Shu maqsadda davlat ko'magini yanada kengaytirish, krizis markazlari va rehabilitatsiya xizmatlarini kuchaytirish muhimdir. "Har bir fuqaro o'z huquqlarini himoya qilishga haqlidir. Davlat fuqaroning huquq va erkinliklarini buzilishidan himoya qiladi." deyilgan. Shunday ekan biz o'z haq huquqlarimizni himoya qilishimiz va zo'rvonlikka uchrayotgan insonlarga o'z yordamimizni berishimiz ularni ruhan qo'llab quvvatlashimiz zarur.

Xulosa

Ayollarga nisbatan zo'rvonlik jamiyat barqarorligi, inson huquqlari va gender tengligi uchun jiddiy tahdid bo'lib, uni bartaraf etish ko'p qirrali, tizimli yondashuvni talab qiladi. O'zbekistonda oxirgi yillarda ushbu yo'nalishda sezilarli qonunchilik islohotlari amalga oshirilib, ayollarning huquqiy himoyasi kuchaytirildi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi yanada kengaytirildi. "Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun, himoya orderlari tizimi, rehabilitatsiya markazlari va mahalla institutining faol ishtiroki ayollar xavfsizligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, zo'rvonlikka qarshi kurashning samarasi faqat jazo bilan emas, balki ta'lim, madaniyat, ma'naviy ong va gender tenglikni mustahkamlash orqali ta'minlanadi. Shuning uchun davlat, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar hamkorligida ayollarning huquqlarini himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash va zo'rvonlikning ildizini yo'qotish bo'yicha kompleks choralar izchil davom ettirilishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Toshkent: "O'zbekiston", 2023. 68 b.(Yangi tahrir, 2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumi bilan tasdiqlangan).
2. O'zbekiston Respublikasi "Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. Qabul qilingan: 2019-yil 25-mart, O'RQ-561-son.
3. O'zbekiston Respublikasi "Ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. Qabul qilingan: 2019-yil 25-mart, O'RQ-562-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Toshkent: "Huquq", 2020. 410 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. Toshkent: "Adolat", 2019. 320 b.
6. Sul'tonov, O., Ayollar huquqlari va gender tenglik: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Fan va ta'lim", 2021. 224 b.
7. Ibragimova, X., Ayollarga qarshi zo'ravonlik va huquqiy himoya. Toshkent: "Innovatsiya ziyo", 2020. 198 b.